

La “salud” económica de las empresas de comunicación del Ecuador

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Las empresas de comunicación atienden la demanda de información de los ciudadanos y, al igual que en otros sectores productivos, buscan beneficios en sus actividades. Las variables del desempeño las empresas son utilidades, tributos, eficiencia productiva e índices financieros, que en conjunto muestran la capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado.

Las empresas de comunicación responden a condicionamientos particulares en razón del doble público al que sirven, consumidores y anunciantes, pero también por el valor cultural e ideológico de la información. En los últimos años, a consecuencia de la Ley Orgánica de Comunicación, las empresas informativas del Ecuador debieron comprometer recursos para cumplir con cuotas de contenidos y otras regulaciones que les significaron incrementos en los costos de operación.

A las exigencias culturales se suman las tecnológicas que llevan a los medios nacionales a competir contra ofertas en streaming, de operadores foráneos, que no necesitan de grandes infraestructuras ya que ofrecen sus contenidos a través el cableado de fibra óptica pública colocado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además no contribuye al fisco en iguales condiciones que las pequeñas empresas, probablemente una radioemisora parroquial paga más impuestos al Estado ecuatoriano que los grandes operadores OTT.

El ejercicio de las libertades de expresión y de prensa es contrario a restringir el ingreso de innovadoras empresas de comunicación, pero si supone que existan condiciones equitativas de competencia, la misma teoría económica y los principios de las políticas nacionales de comunicación abogan por el control de los monopolios.

Mientras ocurren los grandes debates sobre regulación y control, el modelo de las empresas de comunicación cambia, aunque aún no se conoce el espacio que deberán habitar la radio y la televisión de señal abierta.

Los rankings de las empresas de Ecuador, proporcionados por el SRI y la Superintendencia de Compañías, muestran que entre 2011 y 2017 los ingresos de las 10 principales empresas de telecomunicaciones crecieron en 6% promedio anual, en el mismo periodo los ingresos de las 10 principales empresas de medios de comunicación decrecieron en 12% anual. Iguales tendencias ocurren en el personal empleado.

La supervivencia de las empresas de comunicación está en riesgo. En una analogía con la salud de las personas, los signos vitales de los medios de comunicación señalan la necesidad de tratamientos inmediatos para que continúen siendo la vía hacia la construcción de la opinión pública.